

Modelo económico bayesiano para la optimización del margen de ganancia en empresas de retail usando características geográficas-demográficas: propuesta para personalizar estrategias comerciales

Rodríguez Casaretto, Hiroshi Ichiro

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

N00371177@UPN.PE

ORCID 0009-0000-7038-6488

Abstract

Este estudio implementa un modelo económico bayesiano para optimizar el margen de ganancia en una empresa de compra-venta. El modelo integra las técnicas de estimación de densidad mediante núcleo gaussiano y el ajuste de splines cúbicos, que permitieron reducir las limitaciones lineales e incrementar la representatividad de los datos. Se modelan diversos aspectos considerando la base de datos y se simulan ganancias mediante la evolución del margen de ganancia para encontrar el punto óptimo. Los resultados muestran que el margen óptimo es cercano al 4%, implicando un aumento hasta del 33% de las ganancias con respecto al margen histórico del 5%. Además, un análisis segmentado por la ubicación de la tienda respalda que implementar márgenes distintos diferenciados por la ubicación permite maximizar la ganancia considerando las características del público objetivo según localidad.

Keywords: optimización de ganancias, análisis bayesiano, spline cúbico, función de beneficios, margen de ganancia.

1. Introducción

En la actualidad, la intensificación de la competitividad peruana en la industria retail motiva la implementación de estrategias optimizadoras de ganancias dentro de las empresas, con el fin de

asegurar su rentabilidad en el dinámico entorno contemporáneo. La globalización, en este sentido, permitió al consumidor acceder a mayor información en tiempo real y, la digitalización, la inmersión hacia mercados más volátiles, lo que implica dificultades de análisis mediante métodos lineales o aquellos que no captan la incertidumbre inherente de los datos. Este informe propone abordar este problema mediante la aplicación de técnicas bayesianas basadas en interpretaciones económicas sobre los datos históricos y la simulación de posibles escenarios para identificar el punto ganancia máxima en una empresa de compra-venta.

La presente metodología adoptada se fundamenta sobre el uso de herramientas avanzadas como la estimación de densidad mediante núcleos y los splines para modelar la distribución de precios y anticipar la respuesta del mercado ante variaciones en los márgenes de ganancia empresarial. Estas técnicas posibilitan analizar coherentemente la variabilidad inherente a los datos e introducirlas mediante optimizaciones numéricas para identificar el margen de ganancia que, analíticamente, los métodos son limitados o posiblemente inexistentes o ineficaces. Así, este estudio pretende determinar el margen de ganancia que maximiza las utilidades empresariales y evalúa la factibilidad de la aplicación de márgenes de ganancia diferenciados según las variables como la ubicación de la tienda, el tipo de cliente y características demográficas.

El objetivo principal de este informe es desarrollar un modelo robusto y validado empíricamente, capaz de transformar datos numéricos en información estratégica para la optimización de precios. En particular, se busca establecer una función de beneficios que relacione de manera directa el costo de compra, el margen de ganancia aplicado y la demanda observada, permitiendo identificar un punto de equilibrio que maximice los ingresos. Asimismo, se pretende analizar la viabilidad de segmentar el mercado, proponiendo márgenes diferenciados según la ubicación geográfica y otros atributos del consumidor, lo cual podría derivar en estrategias de precios personalizadas que respondan de forma más precisa a las particularidades de cada segmento.

2. Método

Características de los datos

La base de datos empleada posee licencia de uso libre y es proveniente de Kaggle [1], que contiene mil registro de ventas correspondientes a tres meses del año 2019. Los datos incluyen

variables escalares como las cantidades demandadas y los precios, así como variables nominales como membresía del cliente y ubicación de la tienda. A continuación se presenta una tabla conteniendo las variables dentro de la base de datos:

TABLA I
TABLA DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Variable	Etiqueta	Escala de medición	Dominio
q	Cantidad demandada	Escalar	N
p	Precio	Escalar ¹	R^+
g	Tipo de bien	Nominal	<i>No aplica</i>
π	Ganancia empresarial	Escalar ²	R^+
t^3	Márgen de ganancia	Escalar	R^+
z_1	Ubicación de la tienda	Nominal	<i>No aplica</i>
z_2	Condición del cliente	Nominal	<i>No aplica</i>
z_3	Género del cliente	Nominal	<i>No aplica</i>

Es útil la diferenciación entre variables escalares y nominales dado que las diferencias entre escalas implican diferentes métodos de procesamiento de datos. También, se debe tener en cuenta que el desarrollo del modelo toma en cuenta la predicción de una variable discreta (q), dado que pertenece al dominio de los números naturales, basándose en variables continuas (p , π , t).⁴ Del mismo modo, cada una de las variable nominales contendrán subvariables que las definirán en sus posibles valores probabilísticamente. Consecuentemente, se presenta la tabla de operacionalización de variables categóricas que contiene la información sobre los posibles valores que puede adoptar cada una de las variables categóricas contenidas dentro de la base de datos:

¹ Variable medida en unidades monetarias

² Variable medida en unidades monetarias

³ La variable de márgen de ganancia no está contenida en la base de datos original explícitamente, sin embargo, se menciona que la ganancia empresarial es 5% para todos los productos, lo que permite inferir que se trata del márgen de ganancia asumido por la empresa.

⁴ La solución a este problema se plantea mediante la aproximación del valor predicho hacia el valor más cercano en un rango que aproxima a los números naturales. Por ejemplo, si la cantidad predicha es 1.32 entonces se aproxima tal cantidad demandada hacia 1, y del mismo modo, si la cantidad predicha fuera 3.79, entonces la cantidad se aproxima hasta 4.

TABLA II

TABLA DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES CATEGORICAS

VARIABLE CATEGORICA	SUBVARIABLE	ETIQUETA
g	g_1	Bienes de deportes y viajes
	g_2	Bienes de casa y estilo de vida
	g_3	Bienes de accesorios electrónico
	g_4	Bienes de salud y belleza
	g_5	Bienes de accesorios de moda
	g_6	Bienes de comida y bebida
z_1	$z_{1,1}$	Rangón
	$z_{1,2}$	Naipyidó
	$z_{1,3}$	Mandalay
z_2	$z_{2,1}$	Sin suscripción
	$z_{2,2}$	Con suscripción
z_3	$z_{3,1}$	Mujer
	$z_{3,2}$	Hombre

La base de datos contiene seis categorías de bienes que son descritas en esta tabla. Además, la ubicación del establecimiento de venta puede ser entre tres ciudades birmana: Rangó, Naipyido, y Mandalay, que describen el punto de compra de cada consumidor. La segunda característica del consumidor fue el estatus de membresía, respondiendo prácticamente a la pregunta de ¿Este consumidor posee afiliación hacia la marca?. Finalmente, la última característica del consumidor es su género.

El modelo propuesto

El objetivo del estudio es maximizar la ganancia, para tal caso es necesario determinar cuáles son las variables que la empresa puede controlar completamente, es decir, son endógenas. En primer lugar se parte de la definición de la ganancia contable, en este caso, para cada bien i dentro de los seis bienes:

$$\pi_i = Ingreso_i - Egreso_i \quad (1)$$

Entonces, dado que los datos no mencionan descuentos por impuestos u otros pagos contables, entonces se infiere que el ingreso es el gasto completo de los consumidores, definido por el precio de venta por la cantidad demandada, mientras que los costos para la empresa retail es el costo de compra por la cantidad comprada, tal como se describe en la siguiente, entonces:

$$\pi_i = p_{s,i} q_{d,i} - p_{c,i} q_{s,i} \quad (2)$$

donde $p_{s,i}$ es el precio de venta del bien i ; $q_{d,i}$ es la cantidad demandada del bien i ; $p_{c,i}$ es el costo de compra del bien i ; $q_{s,i}$ es la cantidad comprada del bien i para mantener stock.

Para facilitar el análisis, el supuesto fundamental del modelo propuesto es que la cantidad comprada para cada bien corresponde en igual medida a la cantidad vendida de cada bien, esto implica que la empresa compra la misma cantidad demandada. Este supuesto es justificado debido al proporcionamiento de facilidad de análisis sin requerir el modelamiento de la cantidad comprada que, si bien permite más realismo, también complica innecesariamente el modelo cuando los datos no permiten asumir una cantidad comprada. Entonces, bajo este supuesto fundamental, la ecuación se simplifica hacia:

$$\pi_i = p_{s,i} q_{d,i} - p_{c,i} q_{d,i} \quad (3)$$

$$\pi_i = q_{d,i} (p_{s,i} - p_{c,i}) \quad (4)$$

además, los datos [1] (véase nota de página 3) sugieren que el precio de venta se define directamente mediante la aplicación de un margen de ganancia t sobre el costo del bien, que es igual indistintamente del tipo de bien i :

$$\pi_i = q_{d,i} ((1 + t)p_{c,i} - p_{c,i}) \quad (5)$$

$$\pi_i = q_{d,i} p_{c,i} (1 + t - 1) \quad (6)$$

$$\pi_i = q_{d,i} p_{c,i} t \quad (7)$$

y dado que esta función de ganancia representa solamente uno de los bienes, entonces la ganancia total se define mediante la agregación de todos los bienes de la ganancia de cada bien i , implicando que:

$$\pi = \sum_{i=1}^6 \pi_i = \sum_{i=1}^6 q_{d,i} p_{c,i} t \quad (8)$$

$$\pi = t \left(\sum_{i=1}^6 q_{d,i} p_{c,i} \right) \quad (9)$$

se factoriza finalmente t dado que es igual sobre todos los bienes, y se concluye que tenemos una función de ganancia π que depende del margen de ganancia, el precio de cada uno de los seis bienes, y la cantidad demandada para cada uno de esos bienes.

La optimización mediante técnicas económicas tradicionales no es aplicable mediante las condiciones de primer orden dado que no conduce a ninguna solución precisa. Entonces, para lograr modelar coherentemente, además de considerar la incertidumbre del mercado para que asimile a la realidad, entonces asumimos que existe una función de distribución que representa los conceptos de los precios y la cantidad demandada. Para maximizar la representatividad de los datos, se asume una distribución flexible tal la distribución mediante núcleo gaussiano. Esto implica que existe una función:

$$p_{c,i} \sim \hat{f}(p_{c,i}) \quad (10)$$

donde, para el bien i , el costo de compra se representa mediante una función aleatoria, y \hat{f} es la función de distribución mediante núcleo gaussiano⁵. La elección de un modelo de distribución mediante núcleo gaussiano se basa en la acepción de la hipótesis parcial del mercado eficiente, donde se asume que el precio sigue un movimiento browniano y no es posible predecirlo, esto ocurre en entorno de alto intercambio de información como los entornos virtuales, sin embargo, en un mercado donde la información no fluye fácilmente, o el costo de obtener información es alto, entonces posiblemente el precio no siga un movimiento browniano estricto [2]. En este sentido, la elección de la distribución mediante núcleo gaussiano se justifica sobre la posible existencia de precios con distribución anormal que permitan ser captados eficientemente mediante una distribución suficientemente flexible [3].

⁵ A partir de este punto, se representará tal función mediante tal símbolo.

Por otro lado, el consumidor demandará según los precios de venta del bien requerido y sus características personales. Dado que se trata de representar esto bajo incertidumbre, implica que existe una función de demanda probabilística tal que:

$$q_{d,i} \sim \hat{f}(p_{s,i}, z_1, z_2, z_3, g_i) \quad (11)$$

que, considerando (5), se simplifica hasta:

$$q_{d,i} \sim \hat{f}(p_{c,i}(1 + t), z_1, z_2, z_3, g_i) \quad (12)$$

en consecuencia, se afirma que el consumidor elige las cantidades de compra en función del precio de compra, el margen de ganancia, las características como la ubicación de la tienda, el estado de suscripción, el género, y el tipo de bien que observa. Pero dada la limitación impuesta por las variables z_1, z_2, z_3, g , que son variables nominales, para estimar una función continua, entonces se clasifica cada función de demanda según las características del cliente y se crea una función de demanda probabilística en función a la distribución del precio según cada tipo de consumidor y del bien de manera que:

$$\forall z_{j,k} \in Z_k, \forall g_i \in G, q_{d,i,j,k} \sim \hat{f}(p_{c,i,j,k}(1 + t)) \quad (13)$$

lo que simplifica el cálculo, teniendo entonces que existe una cantidad demanda en función al precio de venta y que cliente tiene su propia función de distribución en base a sus características personales. Dado que se agrupa cada consumidor según sus características se obtiene el concepto de consumidor modelo, donde se obtienen doce consumidores modelo que reaccionan a los seis tipos de bienes, resultando en un total de 62 funciones de distribución ajustada. A continuación se muestran los doce consumidores modelo:

TABLA III

TABLA DE CONSUMIDORES ESTEREOTIPO

INDICE	CARACTERISTICAS			NOMBRE DEL CONSUMIDOR PROMEDIO
1	$z_{1,1}$	$z_{2,1}$	$z_{3,1}$	Mujer sin suscripción en Rangón
2	$z_{1,1}$	$z_{2,2}$	$z_{3,1}$	Mujer con suscripción en Rangón
3	$z_{1,1}$	$z_{2,1}$	$z_{3,2}$	Hombre sin suscripción en Rangón

4	$z_{1,1}$	$z_{2,2}$	$z_{3,2}$	Hombre con suscripción en Rangón
5	$z_{1,2}$	$z_{2,1}$	$z_{3,1}$	Mujer sin suscripción en Naipyidó
6	$z_{1,2}$	$z_{2,2}$	$z_{3,1}$	Mujer con suscripción en Naipyidó
7	$z_{1,2}$	$z_{2,1}$	$z_{3,2}$	Hombre sin suscripción en Naipyidó
8	$z_{1,2}$	$z_{2,2}$	$z_{3,2}$	Hombre con suscripción en Naipyidó
9	$z_{1,3}$	$z_{2,1}$	$z_{3,1}$	Mujer sin suscripción en Mandalay
10	$z_{1,3}$	$z_{2,2}$	$z_{3,1}$	Mujer con suscripción en Mandalay
11	$z_{1,3}$	$z_{2,1}$	$z_{3,2}$	Hombre sin suscripción en Mandalay
12	$z_{1,3}$	$z_{2,2}$	$z_{3,2}$	Hombre con suscripción en Mandalay

Entonces, cada uno de estos consumidores tendrá una sensibilidad al precio de cada tipo de bien i , y se modelarán en base a la distribución mencionada. Entrando a profundizar el modelo de distribución mediante kernel gaussiano, se presenta a continuación la fórmula principal [3]:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{nh\sqrt{2\pi}} \left(\sum_{i=1}^n \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-x_i}{h}\right)^2\right) \right) \quad (14)$$

donde n es la cantidad total de muestras, h es el coeficiente de suavizado ⁶. Bajo este supuesto se modela cada una de las cantidades demandadas según las características del consumidor.

Finalmente, para encontrar el óptimo se propone el siguiente procedimiento de simulación:

1. Realizar 10 simulaciones, cada una considerando los 6 bienes, lo que da un total de 60 compras (esto dado que se suman las 10 funciones de ganancias generadas previamente)
2. Dado que se demuestra en las fórmulas que la cantidad demandada depende del margen de ganancia, entonces se calcula un promedio basado en 100 simulaciones para cada margen de compra, variando desde el 1% hasta el 100% probando discretamente cada

⁶ En el presente estudio, el coeficiente de suavizado se asumió unitario por ser el estándar en los estudios [4]. Este ancho de banda (*coeficiente de suavizado h*) fue el mismo para cada una de las 72 distribuciones generadas, y dado que la variable continua podía tomar valores negativos, entonces los precios y cantidades demandadas se limitan para no generar valores por debajo del cero.

uno de los puntos dentro de ese rango. De este modo se obtienen ganancia en función del margen de ganancia:

$$\pi = f(t) \quad (15)$$

3. Colocar un spline cúbico que suavice los puntos discretos. Se escoge un spline cúbico dado que permite suavidad y captar no linealidades a diferencia de un spline cuadrático [4], esto permite finalmente obtener una función suave que gráficamente mostrará el punto promedio óptimo aproximado. La fórmula general viene dada por [4]:

$$S_l(x) = a_l + b_l(x - x_l) + c_l(x - x_l)^2 + d_l(x - x_l)^3 \quad (16)$$

sin entrar en profundidad, para cada cada intervalo representado comenzando desde el punto discreto l , se crea una única función polinómica que, en lugar de representar la función globalmente, permite representar continuamente entre un par de intervalos, donde a_l, b_l, c_l, d_l son los coeficientes para cada uno de los intervalos, y x_l es el punto discreto desde el cual se evalúa cada punto x dentro del intervalo.

mientras que el proceso de simulación tendrá estos siguientes pasos:

1. generar los costos de compra aleatorios en función del tipo de bien, dado que cada uno posee una distribución específica;
2. asignar características aleatoriamente de z_1, z_2, z_3 para cada uno de los seis tipos de bienes, basándose en las probabilidades demostradas en los datos, de modo que podamos determinar, para cada bien, la distribución de cantidad demandada que le corresponde;
3. determinar el precio de venta mediante la ponderación del costo generado con el factor $(1 + t)$, esto finalmente permitirá modelar la respuesta del consumidor, dado que el precio de venta influye en la probabilidad de la reacción;
4. simular compras, dado que se posee toda la información requerida. Se modela la función de ganancia completa de los seis bienes, implicando que se compren los seis tipos de bienes en cada simulación (6 compras por simulación). En el método actual se proponen 10 simulaciones, es decir, 60 compras;

5. finalmente, se promedian las 60 compras obtenidas de repetir el proceso de 10 simulaciones durante 100 veces para obtener una representación más exacta.

como un proceso adicional, se plantea analizar las simulaciones dependiendo de cada ubicación física de la tienda (es decir, analizar los casos particulares para Rango, Naipyidó, y Mandalay) para ubicar los puntos óptimos de márgenes de ganancia que permitan maximizar la ganancia probable según la ciudad, de esta manera captando probabilísticamente la heterogeneidad entre las características de clientes. Para desempeñar este análisis, se parte del supuesto que cada local posee distintos proveedores (al ubicarse en ciudades distintas), implicando que en cada ciudad existen distintas distribuciones de costos, que serán utilizadas para, en cada local, simular precios distintos y, posteriormente, distintas reacciones de los consumidores.

4. Resultados de la simulación

Primero, se plantea utilizar precios dependientes del tipo de bien, dado que la empresa compra y vende los productos de proveedores, los cuales eligen el precio de venta. Para el caso donde no se diferencia entre ubicaciones de la tienda, se obtuvieron las distribuciones de precios según el tipo de bien, mostrado a continuación:

GRAFICO I

GRAFICOS DE LA DISTRIBUCION DE PRECIOS DE COMPRA SEGUN EL TIPO DE BIEN

como se observa, la forma de las curvas no es simétrica ni tiene un pico central, indicando claramente una lejanía de la distribución normal. En cambio, para todos los bienes se observan al menos dos picos indicando bimodalidad y asimetrías pronunciadas hacia la izquierda o derecha, tales como los precios del bien g_6 y g_4 correspondientemente. Además, se observa dispersión variante entre gráficas (algunas curvas son más anchas que otras) ⁷.

En base a estos precios se procedió a, aleatoriamente, simular las ventas sin diferenciar el lugar de la tienda. A continuación se presentan los resultados variando unitariamente el margen de ganancia desde 0 hasta 1, considerando un spline cúbico que permite aproximar la ganancia esperada en función del margen de beneficio:

GRAFICO II

GRAFICO DE LA GANANCIA ESPERADA

Después de la generación, el spline cúbico ajustado indica que el óptimo es obtenido cuando el margen de ganancia es 4%, con una ganancia promedio de las simulaciones de 1217 unidades monetarias. Los puntos históricos, ubicados verticalmente con color naranja donde el margen de beneficio (t) es 5% son la ganancia de sesenta ventas aleatoriamente obtenidas, reflejando 40

⁷ Las posibles causas serán planteadas en la sección de *Interpretaciones*.

puntos promedios. Como se observa, la varianza de las simulaciones cubren los puntos naranjas, implicando que las simulaciones predijeron algunos mismos valores reales, sin embargo, los puntos históricos caen normalmente en la parte inferior del spline cúbico ajustado, implicando que el desempeño histórico está debajo del promedio simulado⁸. Además, la forma de spline cúbico ajustado es decreciente. La ganancia esperada supera en, aproximadamente, 33% las ganancias históricas (919.34 unidades monetarias).

Por otro lado, para desempeñar el estudio considerando diferencias entre la ubicación de local, se parte del supuesto que cada lugar tiene distintos proveedores y los costos de compra de los productos para stock son distintos entre ciudades, lo que implica la creación de nuevas funciones de distribución de costos. A continuación se presentan los gráficos para cada uno de los locales y se describe brevemente cada uno:

GRAFICO III

GRAFICOS DE LA DISTRIBUCION DE PRECIOS DE COMPRA SEGUN EL TIPO DE BIEN EN RANGON

como se observa, en los cinco primeros bienes se aprecia una tendencia a la bimodalidad, exhiben rangos amplios, y demuestran asimetría hacia la izquierda (como el bien g_5) o hacia la derecha (como el bien g_4). Una observación importante es que la distribución de precios del bien g_6 se aproxima hacia una normal mostrando una forma que aproxima a la campana gaussiana⁹;

GRAFICO IV

⁸ Las posibles causas serán planteadas en la sección de *Interpretaciones*.

⁹ Las posibles causas serán planteadas en la sección de *Interpretaciones*.

GRAFICOS DE LA DISTRIBUCION DE PRECIOS DE COMPRA SEGUN EL TIPO DE BIEN EN NAIPYIDO

nuevamente, se observa que la mayoría de bienes mantiene una distribución de precios que aproxima una bimodalidad y se aleja de la normalidad, en esta caso el bien g_5 parece acercarse más a una forma de campana gaussiana indicando normalidad, pero con una ligera asimetría hacia la derecha. El bien g_1 parece aproximarse a una normalidad, con un pico izquierdo con menor pronunciación, pero posee asimetría hacia la izquierda;

GRAFICO V

GRAFICOS DE LA DISTRIBUCION DE PRECIOS DE COMPRA SEGUN EL TIPO DE BIEN EN MANDALAY

nuevamente, para la ciudad de Mandalay los precios parecen alejarse de la normalidad, mientras que el más cercano parece ser g_4 con una bimodalidad baja, mientras que g_5 mantiene una

asimetría hacia la izquierda. Basándose en estos precios para cada ciudad, se procede a simular los óptimos por ciudad. A continuación se muestran los resultados:

GRAFICO VI

GRAFICO DE LA GANANCIA ESPERADA PARA LA TIENDA UBICADA EN RANGON

según los resultados, en la ciudad de Rangón, el óptimo margen de ganancia t es 2.4% con una ganancia esperada de 1178 unidades monetarias según el splin cúbico ajustado. Los puntos de ganancia histórica se ubican, en promedio, debajo del splin cúbico ajustado. Según los datos, la ganancia histórica en esta ciudad fue de 919.58, superando la ganancia esperada con el margen de beneficio óptimo en, aproximadamente, 29%;

GRAFICO VII

GRAFICO DE LA GANANCIA ESPERADA PARA LA TIENDA UBICADA EN NAIPYIDO

en la ciudad de Naipyidó, el márgen de ganancia óptimo es de 3.6% con una ganancia de 1192 unidades monetarias. Del mismo modo, la ganancia histórica parece estar debajo del promedio predicho por el las simulaciones. En el óptimo, la ganancia supera por cerca del 31% a la ganancia histórica en esta ciudad (912.45 unidades monetarias);

GRAFICO VIII

GRAFICO DE LA GANANCIA ESPERADA PARA LA TIENDA UBICADA EN MANDALAY

finalmente, en la ciudad de Mandalay el óptimo es de 2% con una ganancia promedio de 1205 unidades monetarias. Concuera con los demás gráficos, reflejando que los puntos históricos se ubican por debajo del promedio simulado. Además, la ganancia en el óptimo margen de ganancia supera en, aproximadamente, 29% al promedio histórico para ese local.

4. Interpretaciones

Los seis bienes planteados en este estudio son categorías generales de los items vendidos en los locales de la empresa, esto puede explicar la presencia de bimodalidad y asimetrías en la distribución de precios de proveedores: primero, dado que existe una heterogeneidad no captada entre los items vendidos a los clientes, entonces implica la existencia de una heterogeneidad entre proveedores, es decir, cuando existen distintos proveedores para una categoría de los bienes, entonces implica que cada proveedor impone estructuras de precios disímiles, ya que cada uno posee políticas, costos, y posicionamiento distinto en el mercado, y de esta manera se generan dos (bimodalidad) o más picos (multimodalidad) y desplazan la asimetría hacia un lado; segundo, las políticas externas de la empresa también influyen también en la asimetría de las distribuciones, ya que algunos precios pueden situarse por encima o por debajo del promedio según las relaciones que tiene la empresa con sus proveedores, por ejemplo, aquellos con los que ya se tiene un acuerdo previo. Por otro lado, se observan distribuciones de precios de proveedores que aproximan a la normalidad, y esto ocurre cuando un segmento del mercado caracterizado por alta competencia y condiciones similares, suavizan las irregularidad y facilita la convergencia hacia una distribución en forma de campana gaussiana, implicando que los proveedores de estos bienes parecen tener condiciones similares y, desde este punto, facilita la elección de estos bienes.

En los gráficos, se observa que la ganancia histórica en general y para cada uno de los locales difiere, en promedio, del spline cúbico ajustado para representar el promedio de las simulaciones, sistemáticamente ubicándose debajo a este. Esto es explicado mediante dos causas principales: la estimación de la densidad mediante núcleo gaussiano depende del parámetro de suavizado, haciendo que un valor elevado suavice excesivamente los datos reales, lo que puede derivar en la sobreestimación de la ganancia esperada al generar una curva de spline que “eleva” la función en comparación con los valores puntuales históricos; por otro lado, puede explicarse

mediante el desempeño subóptimo de la empresa en el periodo analizado, siendo que posibles factores internos no estudiados (como ineficiencias operativas, barreras en la elección de proveedores, ejecución comercial subóptima, etc) pueden haber generado que la ganancia real estuviera debajo del potencial teórico sugerido por el modelo. Si bien los rendimientos históricos caen dentro del rango cubierto por las simulaciones, se evidencia la existencia de una brecha entre el rendimiento histórico y el promedio simulado.

Además, en los gráficos de ganancia esperada se observa la forma decreciente del spline cúbico ajustado sugiriendo que, al aumentar el margen de ganancia, el precio de venta incrementa y conduce hacia la disminución de demanda, lo que implica menores ganancias. Esto respalda la teoría económica clásica confirmando que precios elevados reducen la demanda. Esto permite inferir que el mercado es relativamente sensible al precio y no es monopólico.

Por otro lado, sobre el supuesto de aleatoriedad en los precios basándose en la hipótesis del mercado eficiente [2], entonces en los mercados eficientes las diferencias o particularidades locales se integran en el comportamiento global del mercado. La lógica se basa en que los precios reflejan toda la información disponible, por lo tanto, los agentes económicos aprovecharán esa información para tomar decisiones y ajustar sus precios en base a la ganancia esperada, haciendo que los precios asuman esa información. En consecuencia, algo observado localmente, como un patrón de precios en un nicho, no permanece aislado y los participantes del mercado aprovechan esa información hasta que el efecto se generaliza y los precios globales lo incorporan. En pocas palabras, a mayor eficiencia del mercado, el mercado actúa de manera más unificada. Por ejemplo, en un mercado financiero eficiente, una desviación de precios en una bolsa local respecto al mercado internacional será aprovechada rápidamente por los inversores, haciendo que esa desviación desaparezca rápidamente, esto implica que conforme un mercado se vuelve más eficiente en cualquier aspecto (informativo, operativo, económico, etc.), las características inicialmente locales se difunden y se expanden hasta reflejar un comportamiento global en el mercado, eliminándose gradualmente las divergencias locales persistentes. Sin embargo, dadas las características observadas en la distribución de precios podemos asumir que la información del mercado no se distribuye equitativamente (no siguen una distribución normal), o que existen heterogeneidades entre proveedores (incluyendo costos de entrada y salida del mercado, costos operativos, capital disponible, productos ofrecidos, etc.), que implican la existencia de factores parcialmente determinantes del precio de los proveedores. Sin embargo,

las implicaciones se extienden más allá del ámbito económico y puede analizarse en el ámbito social: si el mercado fuera eficiente, entonces el porcentaje de personas que compran en cada uno de los locales, divididas según su género (variable z_3) debería coincidir con los porcentajes de personas divididas según su género en la ciudad, y dado que el mercado no es completamente eficiente (la mayoría de distribuciones de precios de proveedores no poseen forma de campana gaussiana), entonces probablemente los porcentajes no se asemejan a aquellos de los habitantes de la ciudad, implicando que existen nichos de mercados hacia los cuales la tienda se dirige.

Bajo esta misma lógica, dado que existen nichos de mercados hacia los cuales la tienda dirige su oferta, entonces probablemente tales nichos posean características demográficas y económicas distintas al promedio de cada ciudad. Estas características no son analizadas por el modelo planteado y posiblemente logren explicar o correlacionar a los clientes modelo con otras características inexploradas, así también como puede permitir mejor precisión en el modelo propuesto. Pero así como también existen características no exploradas de los clientes, también existen características no exploradas de los bienes y, dado que solo se plantean categorías, puede resultar insuficiente para obtener una medida precisa que permita una estrategia comercial completa.

5. Recomendaciones

Dado lo explicado anteriormente, se justifica recomendar lo siguiente para la empresa:

- **Ajustar sus márgenes de ganancia según la ciudad donde se ubica la tienda.** Esto dado que los márgenes de ganancia que permiten el óptimo son distintos según la ubicación de la tienda dadas las características demográficas variantes entre ciudades y puede, la empresas, al ajustar los márgenes, esperar ganar hasta el 33% más según las simulaciones propuestas.
- **Recolectar datos demográficos sobre clientes.** La teoría económica permitirá evaluar las decisiones de los consumidores si se obtienen más variables explicativas que permitan categorizar con mayor especificación a los clientes modelo, o que permita plantear modelos teóricos que expliquen la utilidad de una decisión. Por ejemplo, la decisión de suscribirse a una membresía con la marca puede depender del ingreso, la edad, y otros factores previamente inexplorados. Del mismo modo, explorando características como

beneficios y costos de la membresía se puede plantear un modelo de utilidad probabilística donde un consumidor, según sus características, analice la utilidad de suscribirse o no hacia un servicio premium, obteniendo más correlaciones y explicaciones que permitirán dirigir futuras innovaciones al servicio ofrecido.

- **Ampliar la cantidad de datos entre items de una sola categoría, diferenciados mediante características que comparten todas.** De este modo, se puede modelar la demanda precisamente, por ejemplo, si dentro de la categoría de bienes de salud y belleza se obtiene la existencia de tres items como cremas faciales, shampoos, y pastillas, entonces las categorías permiten definir precisamente los precios de venta de cada uno y, posiblemente, ajustar según el margen de ganancia según el item dentro de cada categoría de bien.
- **Investigar diferencias entre proveedores.** Esto dado que es posible que existan factores inexplorados explicativos de los precios, se recomiendan datos de corte transversal y longitudinal para detectar autocorrelaciones y asumir una estructura temporal que podría enriquecer futuros modelados y proponer recomendaciones precisas.

6. Conclusiones

La base de datos empleada recopiló mil registros de ventas de los tres primeros meses del año 2019 y combinó variables continuas (cantidades y precios) y nominales (tipo de bien, ubicación, condición del cliente, y género del cliente). La metodología empleada presenta un enfoque bayesiano apoyándose en interpretaciones económicas, mediante una estimación con núcleos gaussianos que permitió modelar precisamente las incertidumbres no normales en los datos. Con esto, se solucionan las limitaciones de métodos tradicionales (como la distribución paramétrica o métodos lineales) para captar heterogeneidades entre agentes económicos.

Los resultados evidencian que el margen de ganancia óptimo se sitúa aproximadamente en el 4%, teóricamente incrementando las ganancias esperadas en un 33%, siendo que el margen histórico fue de 5%. Además, el análisis segmentado por ubicación de la tienda (Rangón, Naipyidó, y Mandalay) muestra que los márgenes óptimos varían (2.4%, 3.6%, y 2% respectivamente), implicando que la empresa puede considerar las heterogeneidades de sus clientes en diferentes ubicaciones para maximizar las ganancias, asignando diferentes precios de venta según su ubicación.

Finalmente, se recomienda ajustar los márgenes de ganancia según la ubicación de sus tiendas y se amplíe la recolección de datos demográficos y precisar los tipos de bienes para afinar los perfiles del consumidor modelo, así como sus reacciones según las características de cada uno de los bienes y sus precios. También, se recomienda obtener datos de corte transversal y longitudinal para detectar autocorrelaciones en los precios y mejorar la precisión del modelado en general.

Referencias

- [1] A. Pyae Aung, “Supermarket Sales”, 2019. Disponible en: <https://www.kaggle.com/datasets/aungpyaeap/supermarket-sales>.
- [2] K. A. Balladares, J. E. Trinidad-Segovia, M. A. Sánchez-Granero, “Contraste de la hipótesis de mercados fractales en el mercado latinoamericano de valores”, Revista ESPACIOS, vol. 40, no. 30, pp. 6–?, 2019. Disponible en: <https://www.revistaespacios.com/a19v40n30/19403006.html>.
- [3] J. Heer, “Fast & Accurate Gaussian Kernel Density Estimation”, University of Washington, 2021. Disponible en: <https://idl.cs.washington.edu/files/2021-FastKDE-VIS.pdf>
- [4] J. H. Ahlberg, E. N. Nilson, J. H. Walsh. ”Theory of splines and their applications”, Academic Press, 1967.